

“PEMBUATAN APLIKASI LAPORAN KINERJA DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA”

Disusun Oleh :

Saskia Chaerunnisa¹ dan M. Askari Zakariah²

¹Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Program Pascasarjana IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

askari@iaialmawar.ac.id

Abstract

Lecturer is one of the professions to educate the generation of a nation. The performance of lecturers at universities in Indonesia consists of Educational/Teaching Performance, Research Performance and Community Service Performance. The Microsoft Access application is used to create simple applications Lecturer Performance Report (BKD Dosen) that can be used by the Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka . Performance improvements can be monitored from applications that are collected, and future performance can be planned.

Keyword : *Teaching, Research, Community service, and Lecturer Performance Report (BKD Dosen).*

Latar Belakang

Menurut undang-undang republic Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lainnya. Yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka catur darma perguruan tinggi. Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat rencana kerja dosen (RBKD) yang dilakukan setiap bulan yang meliputi pelaksanaan tugas catur darma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS . ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen.¹

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada laporan ini sebagai berikut : Bagaimana membuat aplikasi laporan kinerja dosen di Institut Agama Islam (IAI) Al- Mawaddah Warrahmah Kolaka

Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan dari rumusan masalah di atas sebagai berikut Untuk mengetahui bagaimana Membuat aplikasi laporan kinerja dosen di Institut Agama Islam (IAI) Al- Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Kajian Pustaka

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan-ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

¹ *Panduan Pengisian Dan Penilaian Beban Kerja Dosen- Laporan Kinerja Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi* (sukabumi, 2020), pp. 1–2.

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Profesionalisme dosen berhubungan erat dengan kualitas pendidikan tinggi. Kehadiran dosen yang profesional akan mempengaruhi Proses Belajar Mengajar yang baik dan benar, dengan demikian secara pasti dan signifikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang tercermin dari serapan lulusan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Kesimpulan seperti yang disampaikan dalam tulisan ini, telah didukung banyak penelitian di dalam maupun di luar negeri. Oleh karenanya semakin tinggi kualitas pendidikan akan semakin mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Harus diakui, bahwa pendidikan kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain masih cukup rendah, dan belum dapat bersaing perguruan tinggi dari negara-negara maju. Oleh sebab itu, profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan haruslah secara terus menerus ditingkatkan, khususnya melalui peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.²

Beban kerja dosen merupakan gambaran beban sks dosen melaksanakan tri darma dalam satu semester kedepan dengan unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Laporan Kinerja Dosen (LKD) adalah merupakan gambaran kinerja riil dosen melaksanakan tri darma dalam hitungan sks satu semester terakhir yang sudah dijalani, dengan unsur utama penilaian adalah pendidikan pengajaran, penelitian pengabdian masyarakat dan penunjang kegiatan akademik dosen.³

Hasil dan Pembahasan

A. Pembuatan Komponen Utama

Adapun komponen utama yang di butuhkan dalam pembuatan laporan Neraca dan Arus kas adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan table

Dalam pembuatan Laporan kinerja dosen (IAI) Al- Mawaddah Warrahmah table yang di butuhkan adalah sebagai berikut :

- 1) Table Identitas
- 2) Table Kinerja Bidang Pendidikan
- 3) Table Kinerja Bidang Penelitian
- 4) Table Kinerja Bidang pengabdian masyarakat
- 5) Table Kinerja Penunjang Lainnya
- 6) Table Kewajiban Khusus Profesor

² Lijan Poltak Sinambela, Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi h. 1Populis Jurnal Sosial dan Humaniora. 2017

³ Ida bagus Gede Udiyana, 'Prosedur Dan Unsur Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Dan Laporan Kinera (LKD)', *RISTEKDIKTI*, 2019, p. 2. Akses 22 Desember 2021

1. Tabel Identitas Dosen

Tabel Identitas dosen yakni table yang di gunakan untuk menampilkan setiap identitas dosen yang diperlukan.

Cara pembuatan Tabel Identitas Dosen :

- Klik menu Create lalu pilih Table Design, seperti pada gambar berikut :

Field Name	Data Type
NO Sertifikat	Long Text
NIP	Long Text
NIDN	Long Text
NAMA	Long Text
NAMA PT	Short Text
ALAMAT PT	Short Text
FAKULTAS/DEPARTEMEN	Short Text
PROGRAM STUDI	Short Text
JAB FUNGSIONAL	Short Text
GOL	Long Text

TGL LAHIR	Date/Time
TEMPAT LAHIR	Long Text
S1	Long Text
S2	Long Text
S3	Long Text
BIDANG ILMU	Long Text
NO HP	Short Text
TAHUN AKADEMIK	Short Text
EMAIL	Short Text

- Kemudian Ctrl + S, kemudian simpan dengan nama Identitas Dosen

2. Tabel Kinerja Bidang Pendidikan

Cara pembuatan Tabel Kinerja Bidang Pendidikan :

- Klik menu Create lalu pilih Table Design, seperti pada gambar berikut :

Field Name	Data Type
NO	AutoNumber
JENIS KEGIATAN	Long Text
BUKTI PENUGASAN	Long Text
SKS	Short Text
MASA PENUGASAN	Long Text
BUKTI DOKUMENT	Short Text
SKS'	Short Text
REKOMENDASI	Short Text

- Pada Data Type Rekomendasi pilih Lookup Wizard, setelah muncul kotak dialog Lookup Wizard pilih *I Will type In The Values that I Want*.
- Pilih Next, Setelah itu masukkan data seperti gambar berikut :

- Selanjutnya pilih Next, Finish
- Kemudian Ctrl + S, kemudian simpan dengan nama Kinerja Bidang Pendidikan.

3. Tabel Kinerja Bidang Penelitian

Cara pembuatan Tabel Kinerja Bidang Penelitian :

- Klik menu Create lalu pilih Table Design, seperti pada gambar berikut :

Field Name	Data Type
NO	AutoNumber
JENIS KEGIATAN	Long Text
BUKTI PENUGASAN	Long Text
SKS	Short Text
MASA PENUGASAN	Long Text
BUKTI DOKUMEN	Long Text
SKS'	Short Text
REKOMENDASI	Short Text

- Pada Data Type Rekomendasi pilih Lookup Wizard, setelah muncul kotak dialog Lookup Wizard pilih *I Will type In The Values that I Want*.
- Pilih Next, Setelah itu masukkan data seperti gambar berikut :

- Selanjutnya pilih Next, kemudian Finish
- Kemudian Ctrl + S, kemudian simpan dengan nama Kinerja Bidang Penelitian.

Untuk Table Kinerja Bidang Pengabdian Masyarakat, Kinerja Penunjang Lainnya dan kewajiban khusus professor langkah-langkahnya sama dengan pembuatan

dua table sebelumnya yakni kinerja bidang pendidikan dan kinerja bidang penelitian.

Simpan sesuai dengan nama yang telah ditentukan seperti pada gambar.

b. Pembuatan Form

Dalam pembuatan Laporan kinerja dosen (IAI) Al- Mawaddah Warrahmah Form yang di butuhkan adalah sebagai berikut :

- 1) Form Identitas
- 2) Form Kinerja Bidang Pendidikan
- 3) Form Bidang Penelitian
- 4) Form Bidang pengabdian masyarakat
- 5) Form Penunjang Lainnya
- 6) Form Kewajiban Khusus Profesor

1. Form identitas dosen

Form identitas dosen ini menampilkan semua data dari dosen baik dalam akademik maupun data pribadi.

Cara pembuatan Form identitas dosen :

- Klik table identitas dosen
- Klik menu Create lalu pilih Form, seperti pada gambar berikut :

The screenshot shows a web form titled "IDENTITAS DOSEN" with a green header and a white body. The form contains the following fields:

NO Sertifikat	<input type="text"/>	TGL LAHIR	<input type="text"/>
NIP	<input type="text"/>	TEMPAT LAHIR	<input type="text"/>
NIDN	<input type="text"/>	S1	<input type="text"/>
NAMA	<input type="text"/>	S2	<input type="text"/>
NAMA PT	<input type="text"/>	S3	<input type="text"/>
ALAMAT PT	<input type="text"/>	BIDANG ILMU	<input type="text"/>
FAKULTAS/DEPARTEMEN	<input type="text"/>	NO HP	<input type="text"/>
PROGRAM STUDI	<input type="text"/>	TAHUN AKADEMIK	<input type="text"/>
JAB FUNGSIONAL	<input type="text"/>	EMAIL	<input type="text"/>
GOL	<input type="text"/>		

- Selanjtnya Ctrl + S. sompan dengan nama Form identitas dosen
- Jika ingin mendesign Pilih View selanjutnya pilih design View.

2. Form Kinerja Bidang Pendidikan

5. Form Kinerja Penunjang Lainnya

Gambar :

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGADAN	KINERJA		REKOMENDASI
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMENTASI	SKS	

6. Form Kewajiban Khusus Profesor

Gambar :

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGADAN	KINERJA		REKOMENDASI	TAHUN
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMENTASI	SKS		

Untuk Pembuatan Form Bidang Penelitian, Form Bidang pengabdian masyarakat, Form Penunjang Lainnya, dan Form Kewajiban Khusus Profesor langkah-langkahnya sama dengan pembuatan table sebelumnya yakni kinerja bidang pendidikan. Simpan sesuai nama yang telah di tentukan seperti pada gambar

B. Pembuatan Form Utama

Form utama ini berfungsi sebagai pengganti Dari Switchboard. Fungsi dari form utama hampir sama dengan Switchboard. Swichboard memungkinkan kita membuat menu-menu interaktif yang sangat memudahkan penggunaan.

Langkah pembuatan form utama sebagai berikut :

1. Pilih Create

2. Lalu pilih Form Design. Setelah muncul tampilan Form design klik kanan kemudian pilih *Page Header/footer*. Akan tampil seperti gambar berikut :

3. Selanjutnya Design tampilan tampilan seperti gambar beriku :

4. Untuk Pembuatan Tombolnya menggunakan Button Pada Design.
Dan untuk Keterangan Tombolnya menggunakan Label (Aa) Pada Design.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan-ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kerja Dosen (BKD) merupakan gambaran beban sks dosen melaksanakan tri darma dalam satu semester kedepan dengan unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Laporan Kinerja Dosen (LKD) adalah merupakan gambaran kinerja riil dosen melaksanakan tri darma dalam hitungan sks satu semester terakhir yang sudah dijalani, dengan unsur utama penilaian adalah pendidikan pengajaran, penelitian pengabdian masyarakat dan penunjang kegiatan akademik dosen.

B. Saran

Penulis berharap dengan adanya tugas ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangna maupun kesalahan, baik dalam penyajian materi maupun penulisan/ penyusunan makalah. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Tentunya untuk lebih meningkatkan kualitas pada makalah berikutnya, penulisan mengharapkan kritik dan saran dari pada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinambela, Lijan Poltak. 2017. Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi Populis Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol 2 (No. 2).
- Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 2020. Panduan Pengisian Dan Penilaian Beban Kerja Dosen- Laporan Kinerja Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sukabumi.
- Udiyana, Ida bagus Gede. 2019. Prosedur Dan Unsur Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Dan Laporan Kinera (LKD). Ristekdikti. Jakarta.